

L'humanisme Culturel Africain et son Développement

Adisa Akinkorede SOMANA (Ph.D)

Department of languages and Literary Studies,
School of Education and Humanities,
Babcock University, Ilisan-Remo, Nigeria
+2348060071101
adisaa@babcockedu.ng

Olaosebikan Timothy ojo WENDE (Ph.D)

Department of French, College of Humanities & Culture
Osun State University,
Ikire Campus, Osogbo, Nigeria
+2347065728813, wende2011@hotmail.co.uk

&

Akinsanya Atchrimi ADEBAYO

Department Of Languages,
College Of Humanities,
Samuel Adegboyega University,
Ogwa, Edo State, Nigeria
+2348114068601
aaatchrimi1@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.8357507>

Résumé

À notre époque contemporaine, il y a la reconnaissance de la conception erronée du développement en Afrique. C'est que le développement est loin de la vie culturelle traditionnelle pour laquelle l'humanité africaine est connue. L'article explique la considération philosophique de l'humanisme culturel qui se situe dans la valorisation sociologique et communautaire du développement humain en Afrique comme un remède au développement sectoriel qui ne considère pas le développement de la personne humaine conformément à ses héritages culturels et à son identité. L'humanisme culturel africain concerne l'harmonisation emphatique des intérêts humains dans le respect de son éthique culturelle et de son développement. L'article conclut que pour que les Africains atteignent un développement et une paix significatifs et intégraux, il devrait y avoir une étroite contemporaine de leur humanisme culturel qui rayonne le possible de services désintéressés, d'une saine solidarité et d'une coexistence symbiotique d'ingénieurs à travers le respect de la vie humaine, des droits et dignité.

Mots-clés : Africain, culturel, développement, humanisme.

Introduction

Il a été continuellement jugé par de nombreux penseurs moralistes africains qu'il y a eu des distorsions éthiques et culturelles vers le développement africain le plus préconisé, en particulier à l'époque contemporaine. Ces arbitrages ou altercations resteront philosophiquement, puisqu'aucun développement significatif n'a été envisagé, au milieu du quantum d'intérêts investis jusqu'ici. Tout discours en philosophie consiste à affirmer la pertinence de l'humanité dans l'ordre créé, qu'il soit physique ou métaphysique, mondain ou transcendant. Le discours de valorisation pragmatique et communautaire de la personne humaine ne peut jamais être considéré comme une exception, mais comme une affirmation de son importance. Selon le Pape Jean Paul II (1988 : 38) reconnaît cela ; “en effet la reconnaissance de la dignité personnelle de chaque être humain exige le respect, la défense et la promotion des droits de la personne humaine. Il s'agit de droits inhérents, universels et inviolables. Personne, aucun individu, aucun groupe, aucune autorité, aucun État ne peut les modifier. Ces facteurs de reconnaissance de la personne humaine résident dans la personnalité de la divinité telle qu'elle se présente à l'humanité dans l'acceptabilité et l'applicabilité de la loi naturelle à travers la compréhension de la loi divine. Dieu se situe dans l'interaction fonctionnelle de la foi et de la raison humaines, et avec elles, la personne humaine comprend son essence et son existence.

The human person is the most marvelous and most complex being in the universe. The marvels of the human person by far surpass those of the physical universe. Thus, there is a richer source of philosophy in the human person than in the physical universe. The brevity of human life, the vicissitudes of life, man's power and weakness, his dignity and miser, his joy and sorrows, his finitude, his experience, sickness, disease, death and decay, his anxieties, fears and worries, are all starting points for philosophy. Omoregbe (2011:5).

La personne humaine est l'être le plus merveilleux et le plus complexe de l'univers. Les merveilles de la personne humaine dépassent de loin celles de l'univers physique. Ainsi, il y a une source de philosophie plus riche dans la personne humaine que dans l'univers physique. La brièveté de la vie humaine, les vicissitudes de la vie, la puissance et la faiblesse de l'homme, sa dignité et son avare, sa joie et ses peines, sa finitude, son expérience, sa maladie, sa mort et sa décadence, ses angoisses, ses peurs et ses soucis, commencent tous points pour la philosophie. (Our Translation)

Ainsi, les questions des droits humains fondamentaux ont été des facteurs négatifs persistants qui ont affecté leurs promotions et protections, ce qui a également apporté de nombreuses perspectives sur la nature de l'humanité, ne serait-ce que s'il mérite ces droits qui lui ont été attribués en tant qu'une personne humaine. L'humanité, par sa rationalité, a reconnu ces droits naturels qui lui sont dus, et s'y tient avec ténacité pour l'avancement de sa dignité. La classification de la personnalité de l'humanité existe depuis le début des temps. C'est dans le domaine de la philosophie des droits de l'homme. L'humanité a cherché l'analyse concluante pour justifier son existence en tant qu'« animal spécial » dans la création, qui a été constamment militée par les facteurs qui lui-même ont mis à l'encontre de son confort et de sa paix.

Cette notation conceptuelle et pragmatique de l'être humain est propre à chaque culture, y compris tous l'Afrique. Avec cela, notre intérêt est déplacé vers la gestion des intérêts et des ressources humaines afin d'améliorer le bien-être et le bien-être de l'humanité, et le continent africain comme une étude de cas ou un point de référence pour comprendre les exigences de l'authentique. Placement de l'humanisme culturel africain vers la réalisation d'un développement africain authentique dans son existence contemporaine. Le document reconnaît que la poussée de l'humanisme culturel africain « est basée sur le respect des droits et de la dignité de la vie humaine, indispensablement inhérente à l'éthique culturelle africaine et il a accepté que l'évaluation de la personne humaine à chaque idéologie africaine qui reconnaît les fertilisations croisées culturelles et communautaires d'intérêts de développement. Et l'humanisme culturel africain reconnaît les éléments constitutifs du développement que sont la solidarité, l'hospitalité, l'entraide et la fraternité. Méthodologiquement, cet essai se limite à

l'intérêt explicatif sur la valorisation de l'humanisme culturel africain par rapport à la réalisation d'un développement authentique en Afrique. Je n'ai pas l'intention de réclamer une ordonnance pour épuiser les subtilités des problèmes de cette relation proposée, mais plutôt de réitérer une nécessité philosophique de la culture dans la quête d'un développement significatif qui valorise en fin de compte le placement de l'intégralité de la personne humaine dans chaque développement. Politique et ses mises en œuvre.

L'intérêt articulé

Lors de la deuxième Conférence de la Faculté des Arts, Université Ambrose Alli, Ekpoma, de nombreuses autres conférences utiles *sur le développement de l'Afrique*, les participants ont discuté de l'avancement de l'Afrique, avec le thème central ; *Les sciences humaines et la dynamique de la culture africaine au XXIe siècle*. C'est là, que les participants ont envisagé qu'il est opportun de comprendre l'humanité des Africains face et la croissance de la modernisation et de la civilisation, en particulier dans le cadre des droits de l'homme, de la dignité et de la liberté. D'après le discours, l'idée de Dieu et de sa relation est vue dans toutes les cultures humaines, mais la particularité est très visible en Afrique avec son éthique et sa vie communautaires distinctives. Avant maintenant, Benezet Bujo (1990 : 6) a expliqué que :

Freedom and the ethical responsibility of the individual within the black community cannot be expressed more forcefully. Once more, the reciprocal relationship between the community and the individual has to be stressed.

La liberté et la responsabilité éthique de l'individu au sein de la communauté noire ne peuvent être exprimées avec plus de force. Une fois de plus, la relation réciproque entre la communauté et l'individu doit être soulignée. (Our Translation)

Lorsque nous disons que, sur la base de la théorie de la participation, un individu n'est pas en mesure de vivre en dehors de la communauté, alors la même communauté doit être désireuse de promouvoir et de soutenir les intérêts de l'individu. La communauté clanique ne doit pas détruire la liberté individuelle, mais doit tout faire pour permettre à chacun d'avoir la plénitude de vie.

Nous croyons que la notion de souveraineté individuelle doit être abandonnée et remplacée par celle d'un humanum durable qui encapsule les qualités de chaque être humain unique. Comme les Pères du Concile Vatican II le reconnaissent :

Every agitation is to advance the development of human and his society through the respect of his rights and dignity. These rights are on the value of human life that is precious for the advancement of creation (1965:19).

*Toute agitation vise à faire progresser l'épanouissement de l'homme et de sa société à travers le respect de ses droits et de sa dignité. Ces droits portent sur la valeur de la vie humaine qui est précieuse pour l'avancement de la création .
(Our Translation)*

Les Africains traditionnels comprennent cette conception de la nature relationnelle de la création dans le cadre de la pertinence profonde de l'éthique et de la vie communautaires. Il s'agit du brassage culturel de la physicaliste et de la spiritualité de l'homme vers la divinité. C'est la plénitude de l'être humain. La philosophie de l'humanisme culturel africain se situe dans la considération sociologique africaine de la personne humaine en tant qu'être relationnel. L'humanité en tant qu'être communautaire avec les autres, et c'est un phare pour vivre en paix et en harmonie car elle reconnaît les effets de la loi naturelle. L'intendance de l'univers est confiée à l'homme à travers la surveillance de Dieu, regardant les activités de l'homme pour faire de la terre une habitation harmonieuse.

Philosophical humanism which is mostly situated in human culture, has been argued as the only philosophical system capable of formidable inspiring any authentic development process in Africa Izunwa (2009:3)

L'humanisme philosophique, qui se situe principalement dans la culture humaine, a été présenté comme le seul système philosophique capable d'inspirer formidablement tout processus de développement authentique en Afrique Izunwa. (Our Translation)

Avec ses nombreuses richesses et ses préoccupations pour le bien-être humain à un niveau universel, aucun développement futur en Afrique qui irait à l'encontre des points de vue de l'humanisme ne réussira. C'est sur l'intendance de l'ordre créé que les questions des droits de

l'homme, en particulier la considération moderne du droit au développement, avec un intellect de haut niveau et un sens de la liberté, sont considérées comme très importantes. Au nom des droits de l'homme et de la dignité, nous reconnaissons que l'univers concerne la vie humaine et, par extension, les vies non humaines, et c'est pourquoi il existe des principes moraux universels qui aident à guider les activités humaines et à protéger la vie de tous. L'individu des dangers et des dévaluations. Ce regard sur les droits de l'homme est basé sur les particules ou éléments de bienfaits qui sont naturels et fondamentaux à la personne humaine, tels que reconnus et déclarés par l'Organisation des Nations Unies, le 10 décembre 1948. Les droits n'ont pas pris Commissions des Nations pour exister ; elles sont naturelles et inhérentes à la nature de l'humanité. Il y a maintenant un appel à un examen holistique de la personne humaine afin d'éradiquer les facteurs qui militent contre le respect de sa dignité et de ses droits. Il faut considérer le principe relationnel et la nature de l'humanité en voyant les possibilités d'avoir une humanité harmonieuse, même face à la civilisation et à la modernisation. C'est à ce moment que le plaidoyer ecclésial pour la réalisation possible d'un développement humain authentique/intégral est évité ou introduit pour corriger les maux de l'humanité. Bien que la prise en compte du développement humain par les politiques des Nations Unies puisse être significative, car elle est centrée sur l'éducation, la nourriture, le logement, l'emploi et l'entretien de l'environnement. Mais l'homme authentique

Développement des natures matérielles et immatérielles de la personne humaine.

Les questions de développement ont été la poussée des discours coopératifs humains vers l'adoption d'une croissance et d'un progrès économiques et sociaux significatifs et efficaces. Il devient un discours coopératif parce que chaque organisation existante et utile est une composante des personnes humaines qui déterminent les tendances du développement, ce qui est dans la nature même de l'existence humaine. Qu'est-ce que cela signifie, c'est que ; sans humanité, pas de développement Toute personne humaine normale désire et recherche le fonctionnement des outils des processus et des relations de développement, qu'elle a façonnés à partir de sa rationalité et de son intelligibilité. "Avec le développement et dans le développement, l'intégralité de l'être humain est définie et caractérisée de manière holistique" (Anah : 2005). L'existence de l'humanité en tant qu'entité cosmique et divine présuppose

l'application du lien pragmatique du développement et de l'avancement des intérêts humains, vers sa fin ultime dans la mort.

Pour reconnaître l'essence des droits et de la dignité de l'homme, cela présuppose qu'il existe une affirmation factuelle selon laquelle l'humanité est un être véridique et transcendantal. L'exigence d'un développement humain authentique est d'être transcendalement fidèle à sa gestion terrestre. De la quête de la paix et du développement humanisés, nous recherchons l'étude de la personne humaine à ne pas exclure de sa religiosité, puis examinons le passé de l'homme avec miséricorde, sa présence avec amour et son avenir avec providence en relation avec le dessein de Dieu. La demande de la providence divine est faite pour l'humanité en raison de son existence continue, même au-delà du poids de la mort. Pour cela, Anthony Echekwube analyse la condition de l'humanité en ces mots :

We are, however, optimistic that by tracing his Steps back to his origins man/woman would be able to tap from the experience of the past, the ingredients to pick up the courage to face his/her predicaments and re-establish his once buoyant society. Disintegration, disunity, disequilibrium arose from our individualistic and egoistic tendencies. Whereas our traditional societies were guided by customs which emphasized communalism and solidarity, today's society is generally rebellious to authority and rejects all forms of conservatism ideas. Today's human personality expects to be autonomous to a fault. Though autonomy in choice-making is a welcome of development, one still needs to live in harmony and peace with others. (2002:15)

Nous sommes cependant optimistes qu'en retraçant ses pas jusqu'à ses origines, l'homme / la femme serait en mesure de puiser dans l'expérience du passé, les ingrédients pour trouver le courage d'affronter ses difficultés et de rétablir son dynamisme. Société. La désintégration, la désunion, le déséquilibre sont nés de nos tendances individualistes et égoïstes. Alors que nos sociétés traditionnelles étaient guidées par des coutumes qui mettaient l'accent sur le communautarisme et la solidarité, la société d'aujourd'hui est généralement rebelle à l'autorité et rejette toutes les formes d'idées conservatrices. La personnalité humaine

d'aujourd'hui s'attend à être autonome jusqu'au bout. Bien que l'autonomie dans la prise de décision soit une bienvenue du développement, il faut encore vivre en harmonie et en paix avec les autres. (Our Translation)

Ainsi, le développement toute discipline et glorifie leur limitation et avec son arrière-plan, on parle de développement holistique qui promeut la totalité de la personne humaine. La paix facilite nécessairement le développement. Les êtres humains dotés de droits inévitables dans leur nature exigent un changement et une croissance progressifs. Celles-ci recourent toutes les facettes de la formulation de la législation et des politiques de tous les États. Le développement est le devoir de chaque individu et de l'État. L'État s'efforce d'alléger les conditions des individus de l'État, ce qui est considéré comme un « développement pragmatique ». Cela devrait être la mentalité contemporaine des Africains, afin de répondre aux exigences et aux défis de développement de leur époque, en particulier au nom de la mondialisation et de la civilisation.

Le sens de l'humanisme culturel pour le développement humain

Le sens de la philosophie a été principalement évalué comme étant basé sur la culture. L'humanité est l'architecte de la culture. Selon Izunwa (2009 : 9). La culture a défini comme :

The totality of knowledge and behavior, ideas, and objects that constitute the common heritage of a people. It is the way of life of a people, the identity structure of the spirit of a race. Without it they are anonymous persons brought together by technical accidents without purpose or meaning. All that man does therefore must have something to do with who he is

L'ensemble des connaissances et des comportements, des idées et des objets qui constituent le patrimoine commun d'un peuple. C'est le mode de vie d'un peuple, la structure identitaire de l'esprit d'une race. Sans elle, ce sont des personnes anonymes réunies par des accidents techniques sans but ni sens. Tout ce que fait l'homme doit donc avoir quelque chose à voir avec qui il est. (Our Translation)

Le cas où la situation mondiale appelle à l'institution de la culture de « l'humanisme écologique » où la conscience humaine est façonnée vers le respect de la personne humaine, la vie des non-humains et la protection de l'ensemble de l'écosystème, indépendamment de ce que

fait l'humanité pour définir son essence. Dans le but de comprendre la pertinence des discours philosophiques pour le discours sur le développement africain ; nous reconnaissons avec Echekwube (2004 :9) que :

Philosophy as a discipline which seeks clarification about issues that intrigue the mind is primarily expressive of the desire to know. Some have interpreted it to mean the search for understanding of the mysteries.... Therefore, it plays the role of a second order discipline, determining what rationally and practically could be true about human affairs.... Philosophy as a disciplined and unbiased enquiry into the scientific ordering of the universe elucidated areas of doubt in our scientific endeavors and propels us in the right direction.

La philosophie en tant que discipline qui cherche à clarifier des questions qui intriguent l'esprit exprime principalement le désir de savoir. Certains l'ont interprété comme signifiant la recherche de la compréhension des mystères.... Par conséquent, il joue le rôle d'une discipline de second ordre, déterminant ce qui pourrait rationnellement et pratiquement être vrai des affaires humaines.... La philosophie en tant que discipline disciplinée et impartiale l'enquête sur l'ordre scientifique de l'univers a élucidé les zones de doute dans nos efforts scientifiques et nous propulse dans la bonne direction. (Our Translation)

Important dans tous les aspects du développement humain. C'est une culture du développement. L'humanisme culturel responsable en tant qu'enseignement ou doctrine philosophique reconnaît la sensibilité et la gestion de l'humanité comme la principale voie du véritable développement., Cela devrait lui être bénéfique dans toutes ses ramifications : physiquement, moralement, mentalement et autrement. C'est ainsi ; la politique, l'économie, l'environnement, la religion, la spiritualité et toutes les dispositions humaines seront correctement prises en compte pour ses besoins et enfin intégrées dans son essence. Pour cela, Jean-Paul II (1991 : 5) postule que :

It is an integral and solitary humanism capable of creating a new social, economic and political order, founded on the

dignity and freedom of every human person, to be brought about in peace, justice and solidarity. This humanism can become a reality if individual men and women and their communities are able to cultivate moral and social virtues in themselves and spread them in society. Education strengthens this hope of development in humanity, and with the intensity of the needs of it, the society can never do well without it.

C'est un humanisme intégral et solitaire capable de créer un nouvel ordre social, économique et politique, fondé sur la dignité et la liberté de chaque personne humaine, à réaliser dans la paix, la justice et la solidarité. Cet humanisme peut devenir une réalité si les hommes et les femmes et leurs communautés sont capables de cultiver en eux des vertus morales et sociales et de les diffuser dans la société. L'éducation renforce cet espoir de développement dans l'humanité, et avec l'intensité des besoins de celle-ci, la société ne pourra jamais bien s'en passer. (Our Translation)

La dignité de la personne est la propriété indestructible de tout être humain. Elle ne peut être que méconnue, négligée ou mal située. La force de cette affirmation repose sur l'unicité et la répétabilité de chaque personne. L'individu ne peut jamais être réduit par tout ce qui cherche à écraser et à anéantir la personne dans l'anonymat qui vient de la collectivité, des institutions, des structures et des systèmes. En tant qu'individu, une personne n'est pas un numéro ou simplement un maillon d'une chaîne, ni encore moins un élément impersonnel dans un système (Jean Paul 11 1988). Comme Udoh, Mbuk et Ejiogu (2008: 1):

Everything surrounds the consideration of the human person, and though not fully understood because of his composition. The paradoxes of the human person point to two facts: the obvious fact that man is a child of nature, subject to its vicissitudes, compelled by its necessities, driven by its impulses, and confined within the brevity of his years which nature permits its varied organic form. The other fact is that man is a spirit who stands outside of nature, life, himself, his reason and the world.

Tout entoure la considération de la personne humaine, et bien qu'il ne soit pas entièrement compris en raison de sa composition. Les paradoxes de la personne humaine renvoient à deux faits : l'évidence que l'homme est un enfant de la nature, soumis à ses vicissitudes, contraint par ses nécessités, poussé par ses pulsions et confiné dans la brièveté de ses années que la nature permet forme organique. L'autre fait est que l'homme est un esprit qui se tient en dehors de la nature, de la vie, de lui-même, de sa raison et du monde. (Our Translation)

L'humanisme culturel illustre la culture de la morale

les vertus qui sont liées au caractère fondamental et à la volonté de valeur des vertus sociétales sont le pilier du développement. Être d'un bon caractère essentiellement et d'une formation de conscience. L'acquisition, le développement de la culture nécessitent une disposition ferme et habituelle, l'abnégation, l'obstination à l'assiduité. Celles-ci et le dévouement humain positif sur les vertus ou qualités de l'individu sont inaliénables et la communauté pour un bon leadership, et c'est le manque de ces qualités qui a constitué un obstacle dans la roue de la croissance et du développement intégral des Africains. Cela met en évidence le concept d'« humanisme culturel » qui est un aspect de l'humanisme éthique. Avec une conscience éthique dans les tendances des événements en Afrique, nous examinons donc les situations qui recherchent des solutions positives pour améliorer la vie humaine, en particulier pour obtenir le développement personnel et sociétal nécessaire à travers l'établissement de la paix et de la justice en Afrique.

La considération du développement africain contemporain

La question du développement est associée à toutes les races humaines. Mais, l'Afrique a été prise comme point de référence, dans le but de contextualiser le document. Le terme « développement » tel qu'il est employé dans ce contexte est un phénomène global, global et multiforme qui s'exprime dans l'économie, la politique, la culture, la morale, le matériel, la liberté, les droits de l'homme, etc., et en tant que tel, nous pouvons dire que le développement est le progrès enregistré par l'homme dans toutes les facettes de l'effort humain. Il consiste en une amélioration enregistrée dans les aspects matériels et immatériels de la vie. En parcourant

certaines recherches faites sur le développement africain et le règne de faits existentiels d'énigmes politiques, religieuses et économiques, tous dans la cause de l'histoire, le cas de l'Afrique a été décrit comme pathétique et pitoyable. Sur le plan social, selon Benoît XVI (2011 : 8)

Human consciences are challenged by the grave injustices existing in our world as a whole and within Africa in particular. The plundering of the goods of the earth by a minority to the detriment of entire peoples is unacceptable, because it is immoral. Justice obliges us to "render to each his due. It is an issue, then, of rendering justice to whole peoples. Africa is capable of providing every individual and every nation of the continent with the basic conditions which will enable them to share in development.

Les consciences humaines sont interpellées par les graves injustices existant dans notre monde dans son ensemble et en Afrique en particulier. Le pillage des biens de la terre par une minorité au détriment de peuples entiers est inacceptable, car immoral. La justice nous oblige à « rendre à chacun ce qui lui est dû ». Il s'agit donc de rendre justice à des peuples entiers. L'Afrique est capable d'offrir à chaque individu et à chaque nation du continent les conditions de base qui leur permettront de participer au développement.
(Our Translation)

Nous reconnaissons, dans les tendances et les avancées technologiques, que "le temps est écoulé pour notre continent et notre peuple. Le monde est passé en très peu de temps d'un village mondial à un quartier mondial" Kukah (2009 : 2). Il exige que l'Afrique se développe parallèlement à la marée du changement et de la croissance mondiaux. Penser le voisinage global suppose l'intronisation du global. Pour cette conscience économique et sociale au nom de la globalisation, (2005) précise que :

We must especially remember those agitators of global ethic that nations, communities, ethnic groups are formed in a particular cultural pattern which include eating etiquette, rules of socialization of children and adults, proper ways of greeting, languages rules, methods of communication, and method of leadership. And the mere fact that people do habitually and frequently experience culture shock when they

are put in a foreign culture, proves that their own culture has become part of them that the new situation becomes unacceptable to them. As a result, they also realize that their own common sense is not universal.

Nous devons surtout nous souvenir de ces agitateurs de l'éthique mondiale que les nations, les communautés, les groupes ethniques sont formés dans un modèle culturel particulier qui comprend l'étiquette alimentaire, les règles de socialisation des enfants et des adultes, les bonnes manières de saluer, les règles des langues, les méthodes de communication et la méthode de direction. Et le simple fait que les gens subissent habituellement et fréquemment un choc culturel lorsqu'ils sont placés dans une culture étrangère, prouve que leur propre culture est devenue une partie d'eux-mêmes que la nouvelle situation devient inacceptable pour eux. En conséquence, ils réalisent également que leur propre bon sens n'est pas universel. (Our Translation)

Des balises de développement réelles et significatives sur nous pour le sauvetage. Le sens du sauvetage est centré sur la considération réaliste que le continent africain ne peut pas se développer isolément, mais dans la communauté des humanités (c'est-à-dire l'union des continents, la relation et les changements de ressources). Dans ce cas, le continent africain doit avoir quelque chose à offrir au monde. Aujourd'hui, selon Udoh, Mbuk et Ejiogu (2008 : 3) :

Africa has progress which is taking it to the new forms of life made available through scientific technology. For this reason, while values, which have been handed down, that ought to be respected as a cultural legacy, have been watered down, and there is no less a duty to give them new meaning and new expression.

L'Afrique a des progrès qui l'amènent aux nouvelles formes de vie rendues disponibles grâce à la technologie scientifique. Pour cette raison, alors que les valeurs, qui ont

été transmises, qui doivent être respectées en tant qu'héritage culturel, ont été édulcorées, et il n'en reste pas moins un devoir de leur donner un nouveau sens et une nouvelle expression. (Our Translation)

Pour cela, les Africains doivent entre autres rappeler leurs grandes contributions à la croissance et au développement de l'humanité dans les domaines de la science, du savoir et même de la religion, de l'éducation, de la santé et de la communication.

Ces difficultés et cette pauvreté sont visibles dans tous les secteurs ou aspects du développement en Afrique. Cette violation conditionnelle de la dignité humaine a apporté de nombreuses conceptions acrocentriques du développement et elles posent de nombreux défis à l'existence acrocentrique. Le concept d'Afrocentrisme est donc très utile dans le renforcement du sens de la valeur, de l'estime de soi et de la dignité africaine en tant que peuple parmi d'autres groupes. Le concept peut être employé de manière inclusive aussi bien qu'exclusivement pour affirmer l'héritage et la solidarité africaine sans dénigrer les autres cultures (Idamarhare 2014). Aidera l'Afrique à retrouver son identité économique, comme Olukoshi (2014) explique que :

The dynamic of change in contemporary Africa has been informed by resumption of growth; translating change into a project of sustained and sustainable development with a progressive transformative edge is generally seen as a source of enormous challenge across the continent... A generally sense of exclusion amidst plenty has been accompanied affairs, the neglect of social policy, and unfairness in the allocation of opportunity and rewards. The discontents that have accompanied economic growth in Africa have not been assuaged by its failure, as elsewhere in the world, to generate employment, a situation which is not unconnected to the fact that the real sectors of most African economies have been performing poorly as compared, for example, to the financial sector and other associated services of countries outside the continent. All these demands the change of orientation towards the cause of development as they concern the valuing the rights and dignity of the human personhood.

La dynamique du changement dans l'Afrique contemporaine a été éclairée par la reprise de la croissance ; traduire le changement en un projet de développement soutenu et durable avec un avantage transformateur progressif est généralement considéré comme une source d'énormes défis à travers le continent... Un sentiment général d'exclusion au milieu de l'abondance a été accompagné d'affaires, de négligence de la politique sociale et d'injustice dans la répartition des opportunités et des récompenses. Les mécontentements qui ont accompagné la croissance économique en Afrique n'ont pas été apaisés par son incapacité, comme ailleurs dans le monde, à générer de l'emploi, situation qui n'est pas sans lien avec le fait que les secteurs réels de la plupart des économies africaines enregistrent de faibles performances par rapport, par exemple, au secteur financier et autres services associés de pays extérieurs au continent. Tout cela exige un changement d'orientation vers la cause du développement car ils concernent la valorisation des droits et de la dignité de la personne humaine. (Our Translation)

L'appel à l'orientation vers la valorisation de la personnalité humaine dans le développement est l'axe du plaidoyer en faveur d'un développement humain authentique/intégral. C'est sur la dépendance de l'évaluation professionnelle des modèles de développement de se fonder sur la prise en compte des composantes matérielles et immatérielles de la personne humaine en développement. Il est articulé sur l'évaluation théologique et philosophique de l'union de la divinité et de l'humanité dans les processus de développement de l'univers. Pourtant, l'humanité africaine n'est plus trop sceptique quant au règne du VIH/SIDA, mais la peur du poids insurmontable de la corruption parmi les dirigeants africains, l'instabilité politique, les conflits religieux et ethniques, la tempête déchaînée des enlèvements comme une nouvelle vague de les vols à main armée et les fléaux de la pauvreté et de la dégradation de l'environnement. Nous attirons également l'attention sur le fait que les sociétés civiles, notamment en Afrique, n'ont pas manqué, comme l'ont révélé les événements récents, de crier là où il le fallait, pour la défense des droits bafoués. Car la praticabilité et le développement en Afrique doivent toujours avoir un lien avec la conception de Dieu en Afrique également.

De plus, la force d'une économie en expansion a entraîné en Afrique une interdépendance croissante et nécessaire entre les différents groupes ethniques, ce qui indique qu'un groupe ne

peut progresser sans l'aide solidaire aux autres. C'est la nécessité d'une coopération générale qui est un convoqué jeter les spectres de la peur mutuelle et d'examiner les moyens, et de promouvoir la compréhension mutuelle et la coopération sincère pour le bien commun. Le bien commun exige le « bien-être social » et le « développement » du groupe lui-même. Le développement y incarne les services des devoirs sociaux dans l'alimentation, l'habillement, la santé, le travail, l'éducation et la culture, l'information appropriée, le droit de fonder une famille, etc. Et c'est une culture de solidarité que l'Afrique doit mettre en place pour revitaliser son interdépendance humanisée des intérêts de développement. En effet, l'Afrique a besoin de développement plus qu'on ne peut l'imaginer, de l'intronisation de croissances significatives de l'économie et de la socialisation qui se situent dans l'élan d'un développement authentique. Aujourd'hui, les masses africaines recherchent le développement et la croissance totale. C'est le développement intégral dont parle la progression populeuse. C'est le type de développement qui reconnaît la dignité de la personne humaine et la respecte. C'est un développement qui est synonyme de civilisation morale et vibrante ; un développement qui ne laisse pas de place à la mentalité maître/esclave ; un développement où le devoir est fait pour le bien commun et non pour l'agrandissement personnel. C'est un développement qui éliminera les asservissements et asservissements politiques, sociaux, économiques et autres diplomatiques et impérialistes internes et externes. Selon Esira (2016: 9):

The consideration of philosophical humanism in Africa centers on the balancing of earthly wealth to maintain the communitarian living which Africa is known for. It is built on What Kenneth Kaunda had explicated as "African Humanism" which was based on the analysis of anthropocentrism of the new Africa. For Kaunda, this is a true African humanism which rest on the basis of the belief in people and their capacity, and above all, proposes the attainment of self-realization, personality through communalism.

La considération de l'humanisme philosophique en Afrique est centrée sur l'équilibre des richesses terrestres pour maintenir la vie communautaire pour laquelle l'Afrique est connue. Il est construit sur ce que Kenneth Kaunda avait expliqué comme "l'humanisme africain" qui était basé sur l'analyse de l'anthropocentrisme de la nouvelle Afrique.

Pour Kaunda, il s'agit d'un véritable humanisme africain qui repose sur la croyance en l'homme et sa capacité, et surtout, propose l'atteinte de la réalisation de soi, de la personnalité à travers le communautarisme. (Our Translation)

De ce qui précède, par la philosophie de l'humanisme culturel africain, nous entendons une vie éthique communautaire qui reconnaît la vie coopérative ou l'unité sociale de la personnalité africaine, est bien adaptée au développement africain d'autant plus que la vision du monde et la culture africaines indigènes ont un grand penchant pour la vie et pour l'homme.

La pensée africaine est présentée comme l'expression d'un peuple et elle doit toujours être considérée comme telle Esirah (2016). Parmi les Africains par exemple, une grande importance est accordée à la valorisation de l'humanité dans la hiérarchie de l'être et du caractère sacré de la vie Izunwa (2009). Il s'agit de relier l'être de l'homme à la création de l'univers. La société avec sa politique, son économie, son travail, sa loi, sa culture, n'est pas simplement une réalité séculière et mondaine, mais une réalité sociale et religieuse qui doit être rachetée pour atteindre le but pour lequel le monde a été créé. Et par conséquent, il n'est pas étranger au message et à l'économie du salut. La société en effet, avec tout ce qui s'y accomplit, doit avoir la personne humaine comme première préoccupation. C'est vrai, l'humanisme culturel pour lequel la société africaine est traditionnellement connue, et c'est seulement avec cette conscience que le développement humain authentique est possiblement réalisable.

Conclusion

De ce qui précède, nous avons vu le lien nécessaire entre l'utilité de l'humanisme culturel africain et son développement innombrable. Ce lien est articulé sur l'évaluation de la paix, de la justice et de l'équité dans la société humaine et ces facteurs sont actuellement exigeants pour l'Afrique pour son développement. L'humanisme culturel africain, tout comme Kaunda a proposé « l'humanisme philosophique africain », suggère que les Africains retournent à leurs héritages culturels et éthiques qui s'illustrent dans leurs personnalités en tant qu'entités de solidarité, de fraternité, d'hospitalité et d'entraide. Ces qualités tournées vers le développement font l'envie d'autres personnalités continentales, notamment la culture occidentale saturée par l'esprit d'individualisme et d'isolationnisme Ikeke (2014). Cependant, la plupart des traditions d'humanisme aboutissent à l'immanentisme ; une philosophie qui commence et finit dans l'homme reste dans l'homme. Mais l'espèce africaine d'humanisme dépasse le système fermé

pour contempler le créateur de l'homme ; méditant sur les finalités essentielles de la création, à travers les réalités existentielles du « Volume », il peut conclure sur les meilleures options possibles pour le développement humain Izunwa (2009). Puisque les hommes sont sociaux par nature, ils doivent vivre ensemble et se consulter mutuellement. L'humanisme culturel africain est un mouvement philosophique positif qui doit être évalué lorsque la pensée d'un développement authentique ou intégral est discutée et considérée, car elle est centrée sur les respects indispensables à la vie, aux droits et à la dignité de la personne humaine en vue de l'établissement de la paix, de la justice et de la paix. Équité., par conséquent, l'humanisme culturel est axé sur le respect des droits de l'homme et la valorisation de la personne humaine.

Références

- Anah, Andrew (2005). *L'appartenance : une redéfinition de l'être*. Dans Father KPIM: Philosophy and Theology of Pantaleon Iroegbu, édité par George Ukagba. Ibadan: Espoir Publication.
- Benoît XVI (2009). *Caritas in veritate : sur la réalisation d'un développement humain authentique/intégral par la charité et la vérité*. Rome : Libreria Editrice Vaticana.
- Benoît XVI (2011). *Africae Munus : De l'Église en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix*. Rome : Libreria Editrice Vaticana.
- Bujo, Bénézet (1990). *La morale chrétienne africaine à l'ère de l'inculturation*. Nairobi : St Paul Press.
- Concile Vatican II (1965). *Gaudium et Spes : sur les rôles de l'Église dans le monde moderne*. Rome : Libreria Editrice Vaticana.
- En ligne Echekwube, Anthony O. (2002). *Une analyse métaphysique du concept de réincarnation : vers l'harmonie et la paix mondiales*. Conférence inaugurale Série 15, Université Ambrose Alli, Ekpoma.
- En ligne Ezekwonna, Ferdinand C. (2005). *L'éthique communautaire africaine : fondement de la conscience morale et de l'autonomie de l'individu*. Berne : Peter Lang. En ligne.
- En ligne Kukah, Matthew H. (2007). *L'Église et la politique de la responsabilité sociale*. Lagos : Souverain. En ligne

- Esirah, Stella B. (2012). *"Le communalisme en tant que valeurs traditionnelles africaines vis-à-vis du socialisme africain : la nécessité d'une anthropologie philosophique authentique pour l'Afrique aujourd'hui"*, Koinonia : St Joseph Major Seminary Studies, Vol. 5, n° 3, p. 90-101.
- Esirah, Stella B. (2016). *"Une méthodologie communautaire authentique et le concept de personne dans la perspective de l'anthropologie philosophique africaine"*, Koinonia: St Joseph Major Seminary Studies, Vol. 6, n° 2, p. 1-25.
- Idamarhare, A, O. (2014). *Herméneutique afrocentrique : Méthodologie pour décoloniser les études bibliques en Afrique*. Journal of Sociology, Psychology and Anthropology in Practice 6(1), 45-54.
- Ikeke, A Mark Paper O. présenté (2014). à *"Globalizing the 2014 Conference Kenneth Kaunda's of the AssoAfrican HUMANISM"*. of African
- Izunwa, O.M. (2009). *Humanisme Philosophique : Inspiration pour un Développement Authentique en Afrique*. Revue Ouest-Africaine d'études philosophiques 12(1), 13-31.
- Jean-Paul II (1988). *Sollicitudo Rei Socialis : À l'occasion du « 20e anniversaire de Populorum Progressio »*. Rome : Libreria Editrice Vaticana.
- Jean-Paul II (1991). *Centesimus Annus : À l'occasion du 10e anniversaire de Rerum Novarum*. Rome : Libreria Editrice Vaticana.
- Nkemnkia, M.N. (1999). *Vitalogie Africaine : Un pas en avant dans la Pensée Africaine*. Nairobi: Paulines Publication Afrique.
- Olukoshi, A.O. (2014). *Afrique : Relever les défis du leadership pour un monde en mutation*. 19e Convocation Lecture de l'Université d'État d'Ekiti, Ado-Ekiti, Nigeria. En ligne
- Omeregbe, Joseph I. (2001). *La situation difficile de l'homme : la vie humaine sur Terre a-t-elle un but ultime*. Une signification ultime ? - Une enquête existentielle. Série de conférences inaugurales, University of Lagos Press.
- Paul VI (1967). *Populorum Progressio : Sur le développement des peuples*. Libreria Editrice Vaticana.
- Udoh, A.P., Mbuk, E. et Ejiogu, C. (2008). *Développement humain holistique vis-à-vis de l'évangélisation en Afrique*. NACATHS Journal of African Theology, 18 (1), 1-11.